

POLAND

POLAND

**AKAMEMIK LITSEY O'QUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASHNI
RIVOJLANTIRISH OMILLARI.****Tokaeva Xoshruy Balkanovna****Berdibaeva Dilbar Maksetovna****Kudaybergenova Bibisanem Kallibekovna**

O'zbekiston respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Qoraqalpoq

akademik litseyi informatika oqituvchilari:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14809656>

Annotatsiya: Mazkur ishda Akademik litsey o'quvchilarida kreativ fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari ko'rib chiqiladi. Kreativ fikrlash, o'quvchilarni muammolarni yangi va innovatsion usullar bilan hal qilishga tayyorlaydi, shu bilan birga ularning o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Tadqiqotda, kreativ fikrlashni rivojlantirishda ishlatiladigan turli metodlar, jumladan, muammoli vazifalar, guruh ishlari, brainstorming va loyiha asosida o'qitish usullari ko'rsatiladi. Shuningdek, o'quvchilarda bo'ladigan motivatsiya, emotsional muhit va mustaqil fikrlashning ahamiyati tahlil qilinadi.

Natijalar orqali o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini oshirishning samaradorligi hamda ularning ta'limdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'siri tasdiqlanadi. Bu takliflar kelajakda ta'lim tizimida kreativlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar.Kreativ fikrlash Muammoli vazifalar- Brainstorming- Loyiha asosida o'qitish, Motivatsiya, Emotsional muhit, Mustaqil fikrlash, Ta'lim jarayoni, Qobiliyatlarni oshirish, Ta'lim tizimi.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimining asosiy jihatlaridan biri innovatsion pedagogik texnologiyalar hisoblanadi. Pedagogik texnologiyalar orqali 360 dars jarayonlarining olib borilishi o'quvchilarning erkin fikrlashlariga xizmat qiladi. Texnologiya hamda ishlab chiqarishning yuksak taraqqiyoti yangi ijtimoiy talablarni kun tartibiga qo'yimoqda. Ijtimoiy talablar sirasida jamiyat, qolaversa, uning negizida sohalar rivojini harakatga keltiruvchi kuch – malakali kadrlarni tayyorlash, ana shu maqsadga yo'naltirilgan tizimni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Malakali kadrlarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj hanuzgacha o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Buni asosiy sabablaridan biri jamiyatning ijtimoiy va madaniy taraqqiyotiga bog'liq ravishda yangidan-yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishi, tezkor davrda mutaxassislarining kasbiy bilim, malaka va mahoratlarini izchil ravishda oshirib borishga bo'lgan ehtiyojning shakllanishi va mutaxassis sifatida mehnat bozoridagi raqobatga bardosh bera olishga bo'lgan talabning ortishidir. Innovatsion texnologiyalar o'quvchi

faoliyatiga yangiliklar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir o'quvchining faolligiga va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish o'quvchi uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda o'quvchilar hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. O'quvchilar yangi bilimlarni ilmiy izlanish va tajriba sinovlar o'tkazish asosida o'zlashtiradi. Ilm orqali bilim olish tamoyiliga amal qilinadi. Ta'lim jarayonida qatnashchilar kichik guruhlariga bo'lingan holda mehnat qiladi. Darsda berilgan topshiriqlar alohida bir o'quvchiga emas, balki kichik guruhning barcha a'zolariga beriladi. O'qitish jarayonini tashkil etishning asosiy shakli darsdir. Bugungi kunda darsning xilma-xil noan'anaviy shakllari joriy etilmoqda. Darslar o'quvchining ijodiy qobiliyatini o'stirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va yangilikni tez qabul qila olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarda ijodkorlik va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi. Buning uchun o'qituvchi mahoratli bo'lishi va mavzularning mazmuniga qarab darsni to'g'ri rejalashtirishi, mashg'ulot davomida barcha o'quvchilarni ongli ishlashlariga erishmog'i lozim. Bunda har bir o'qituvchini qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi axborot to'plamini o'zlashtirish, qayta ishlash va amalda qo'llay olishga o'rgatish muhim ahamiyatga egadir. Ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim boshqa ta'lim turlaridan farqli ravishda o'rganuvchilarda bilimlarni targ'ib toptirish bilan birga, o'z-o'zini rivojlantirishni shakllantiradi. Interfaol ta'limda o'qituvchi o'quv faoliyatining faol tashkilotchisi bo'lib, o'quvchi bu faoliyatning sub'yekti sifatida namoyon bo'ladi. Bunda o'qitishning maqsad va vazifalari, 361 uning mazmuni va kutilayotgan natijalar bevosita ta'lim oluvchining individual imkoniyatlari doirasida belgilanadi va shunga moslashtiriladi. Interfaol ta'limni amalga oshirishning muhim vositasi interfaol o'qitish metodlaridir. Interfaol o'qitish metodlari o'quvchilardan axborotlarni o'zlashtirish jarayonidagi faollik, ijodkorlik, mustaqillikni shakllantiribgina qolmay, o'qitish maqsadlarining to'laqonli amalga oshishiga yordam beradi. Fan o'qituvchisi dars jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan muammoli ta'lim texnologiyasini yaxshi o'zlashtirib olgani ma'qul. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari tarkibida taqdim etiluvchi "Sinkveyn", "Muloqot treningi", "Blits-o'yin", "Munozara", "Gruhlarda ishlash", "Taqdimot", yangi mavzuni bayon qilishda "Rolli o'yin", "Aqliy hujum", "Hamma hammaga o'rgatadi", "Aql charxi"

kabi interfaol usullarni darsning maqsadidan kelib chiqqan holda loyihalashtirib qo'llash dars sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ular o'quvchining nazariy bilimlarni puxta egallashi; vaqtdan unumli foydalanishi; ijodiy fikrlashi; darsni faollashtirish; o'zgaralar fikrini tinglay bilishi; bildirilgan fikrlardan xulosa chiqarishiga olib keladi. Akademik litsey o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim alohida ahamiyat kasb etadi. Unda o'rganuvchiga beriladigan topshiriqlar uning o'zligini rivojlantirishi, anglashi va baholashiga qaratiladi. Shunga ko'ra, topshiriq turlarida o'z-o'zini baholash, o'z xatolarini tahlil qilish, o'quv faoliyatidagi o'rnini baholash, o'z qobiliyati va iqtidorini yuzaga chiqarishga alohida e'tibor beriladi. O'quvchiga o'quv topshirig'i yoki o'quv faoliyati turlarini tanlash imkoni beriladi. U guruh tarkibida o'z qobiliyat va layoqatlarini rivojlantirishi kerak bo'ladi. Shunga ko'ra, ta'lim oluvchilarning hamkorlikda ishlashiga sharoit yaratish uchun aqliy hujum, "rolli o'yinlar", guruhlarda ishlash, loyiha metodi kabilardan samarali foydalaniladi. O'quv jarayonida muammoli va rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari bilan bog'liq interfaol usullarni darsning maqsadidan kelib chiqib, loyihalashtirib qo'llash quyidagi natijalarga olib keladi: - akademik litsey o'quvchilarining o'qishga qiziqishlari ortib boradi; - akademik litsey o'quvchilarining darsda zerikishining oldi olinadi; - akademik litsey o'quvchilarining nutqi va mantiqiy tafakkuri oshadi; - akademik litsey o'quvchilarining ijodiy ishlash ko'nikmalari va faol fikrlashi rivojlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akademik litsey o'quvchilari orasida ma'naviy ruhiy holat, metodik va psixologik chora-tadbirlar qo'llashga ham alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli ijodiy muhit o'quvchilar tomonidan yangiliklarni faol o'zlashtirish imkonini beradi. Bu esa ularning o'qish faoliyatlarida rivojlanishiga har tomonlama ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheckie texnologii v podgotov uchitelya. - T.: TDPU, 2000. -80-b.
2. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari baholashda tala-balarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monogpafiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
3. Ishmuxamedov R., Abdukodirov A., Papdaev A. Ta'limda innovatsion texnologiya-lap. I Ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun qo'llanma. - T.: «Istedod», 2008. -180-b.